

ПАХТА ХОМ-АШЁСИНИ САҚЛАШДА ҲАРОРАТНИНГ ТОЛА СИФАТИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Маматова Ю.¹

Султонов Д.²

¹⁻²Гулистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758034>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

паст ҳарорат, тола сифати, агротехник, пахтани сақлаш, намлик, чигитни сақлаш, ғарамлаш, муддатларда териш.

ABSTRACT

Илмий ишимизнинг асосий мақсади пахталарни сақлашдан олдинги кўрсаткичлари, сақлаш жараёнида уруғнинг пишиб етилиши, унинг сифатини кафолатловчи усулларни такомиллашган йўлларини ўрганишдан иборат.

Бизга маълумки, ғўза тури ва навларининг хилма-хиллиги, уни ўстиришда тупроқ-иқлим минтақалари, ишлов бериш ва йиғим – теримнинг турли агротехник усуллари, сақлаш шароити, тартиби пахтанинг физик-механик хоссалари ҳамда сифат кўрсаткичларининг турлича бўлишига таъсир этади. Бу эса табиийки, пахтадан олинadиган маҳсулотлар сифатига у ёки бу жиҳатдан таъсир кўрсатади.

Ўзбекистонда етиштириладиган ғўза навлари тезпишар, серҳосил, тола чиқими юқори, унинг тола сифати яхши, чигити мой ва оқсил моддаларга бой, ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига чидамли (тупроқнинг шўрланиши, паст ҳарорат, гармсел, қурғоқчилик ва бошқ.) шунингдек, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, агротехника муҳитидан самарали фойдаланadиган, қатор

ораларини ишлашни механизациялашга, машина теримига мослашган ҳамда бошқа қимматли хўжалик белгилар ва хусусиятларга эга бўлиши талаб қилинади.

Маълумки, сифат қанча юқори бўлса, пахта маҳсулоти шунча қиммат ва аксинча, унинг сифат кўрсаткичлари ёмон бўлса, у шунча арзон баҳоланади. Ана шу туфайли пахтани стандартлаш ва сертификатлаш зарурати пайдо бўлган. Пахтани қайта ишлаш корхоналари анашу стандарт талабларига қатъий риоя қилган ҳолда иш юритилади.

Мавзунинг долзарблиги. Пахта заводларида уруғлик пахталарни ва чигитни сақлаш пайтида мураккаб физиологик-биохимик жараёнлар содир бўлади. Бунда уларни нафақат сақлаш, балки сифатини ҳам ошириш керак бўлади.

Тадқиқотнинг мақсади, вазифалари ва объектлари

Республикамиз аграр мамлакат бўлиб, қишлоқ хўжалигининг асосий тармоғини пахтачилик ташкил қилади. Бу эса ўз навбатида республика иқтисодиётини, халқимизнинг моддий фаровонлигини юксалтиришда катта аҳамият касб этади. Маълумки истеъмол фондининг катта қисми қишлоқ хўжалик маҳсулотларидан ҳамда қишлоқ хўжалик хом ашёсидан ишлаб чиқариладиган саноат товарларидан ташкил топади.

Енгил саноат ва озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқаришда пахта энг қимматли хом-ашё турларидан бири ҳисобланади. Ушбу заводи олиб бориладиган тадқиқотнинг асосий вазифаси пахтани турли муддатларда териб олиш ва заводда қабул қилинган чигитли пахтадан унинг табиий хусусиятларини сақлаган ҳолда юқори сифатли тола ва чигит ишлаб чиқаришини, сақлаш усулининг тола ва уруғ сифатига таъсирини ўрганиш, бундан ташқари ишлаб чиқариш чиқиндиларини қайта тозаланганлиги, улар таркибидаги толаларни ажратиб олиш ҳамда уруғлик чигитларни касалликларга қарши дорилаш жараёнларини, чигитдан мой чиқишини ўрганишни ўз ичига олади.

Уруғлик пахтани сақлаш даврида ҳар 10 кунда ўлчаб турилади. Агар уруғлик пахта сақланаётган бунтнинг 3 метр чуқурлигида ҳарорат 30 С дан ортиқ бўлса, бундай пахта шамоллатилади. Уруғлик пахта тайёрлов пунктдан пахта тозалаш заводларига махсус идишларда ташилади.

Тадқиқот услуги

Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган қонуний ва меъёрий

ҳужжатлар, стандартлар асосида пахтани сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларининг бажарилиши илмий асосланган услубиятлар бўйича назорат қилиб борилади ва шу бўйича ишлар олиб борилади.

Тадқиқотни бажариш шароити.

Пахта заводлари ва пунктларида хўжаликлардан қабул қилиб олинган пахталар турли усулларда ҳамда шароитларда сақланади. Пахталар бунтларда, омборларда ва усти ёпиқ навеслар остида қишнинг турли намгарчилик шароитларида сақланишида маълум даражада намни ўзига тортиб олади. Бунда нам муҳит пахта толасига ва чигитига кўп бўлмасида салъбий таъсир кўрсатади. Бундай ҳолат ўз навбатида маҳсулот сифатининг ёмонлашувига олиб келади. Намликнинг ошиб, ҳароратнинг ўта тушиб ёки кўтарилиб кетиши чигитнинг сифатини, унинг унвчанлиги, мойдорлигига, шунингдек, тола сифатининг ёмонлашувига сабаб бўлади.

Биз тажриба учун фермер хўжаликларидан келтиришган бир неча партиядagi пахталарни қабул қилиши, жамлаши ва сақлаш шароитларини ўргандик.

Ғарамларда сақланаётган пахталарда тунел очилгандан сўнг ҳарорат кескин пасайганлиги кузатилган. Бунда 1 м чуқурликда ҳарорат 130С га, 2 м да 70 С га, 3 м да 30С га, 5 м да 40 С га камайган. Чигитли пахтани сақлаш учун пахта тайёрлаш пунктлари ва пахта заводларида ёпиқ омборлар, бостирма ва очиқ майдонлардан фойдаланилади. Омборлар, бостирмалар, шунингдек, бунт майдонлари тартиб рақамига эга. Ёпиқ сақлаш жойлари биринчи

навбатда уруғлик пахталар учун белгиланади. Ёпиқ сақлаш жойларига чигитли пахта жойланганда, ўртача зичлиги куйидагича бўлиши керак:

I ва II саноат навлари учун 11% гача намлик билан 150-190 кг/м³;

Паст саноат навлари 14% гача намлик билан 130-160 кг/м³.

Ёпиқ сақлаш жойларида намлиги юқори бўлган чиитли пахталарни жойлашга полда ҳавони тортиш каналлари мавжуд бўлса, рухсат этилади. Бунда чигитли пахтанинг зичлиги I ва II саноат навларида 150 кг/м³ ва паст саноат жойларида 130 кг/м³ дан ошмаслиги керак.

Хулоса.Юқоридаги маълумотлардан ҳам кўриниб турибдики, пахтани ва чигитни сақлаш давридаги ҳарорат, унинг маҳсулот сифатига таъсири, аҳамияти жуда кам ўрганилган. Бизнинг асосий максадимиз пахтани сақлаш усулининг, ундаги ҳароратнинг маҳсулот сифатига таъсирини ўрганган олимларнинг маълумотларини таҳлил қилиб, илмий ишимда тўлиқ ўрганилмаган муаммоларни янада чуқурроқ ўрганиш режалаштирилган. Олинган илмий маълумотлар келгусида пахтани сақлаш ва қайта ишлаш соҳасида фойдаланиш учун муҳим манба бўлиб хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

Муаллифларнинг хулосасига кўра, пахтани ғарамлаш пайтидаги ҳаво ҳарорати ғарамдаги умумий ҳароратнинг қай даражада бўлишига жуда боғлиқ экан. Пахтани қабул қилиш пайтидаги ғарамнинг ҳарорати жанубий зоналарга қараб ўсиб боради. Бу тайёрлаш зонасига қараб 13-150 гача, ғарамлаш муддатига қараб 80 гача фарқ қилади.

Пахтани қайта ишлайдиган пахта заводлари ва пунктларида хўжаликлардан қабул қилиб олинган пахталар турли усулларда ҳамда шароитларда сақланади. Пахталар бунтларда, омборларда ва усти ёпиқ шийпон типдаги омборларда қишнинг турли намгарчилик шароитларида сақланишида маълум даражада намни ўзига тортиб олади. Бунда нам муҳит пахта толасига ва чигитига (айниқса уруғлик чигитга) салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бундай ҳолат ўз навбатида маҳсулот сифатининг ёмонлашувига олиб келади. Намлик ошиб, ҳароратнинг ўта тушиб ёки кўтарилиб кетиши чигитнинг сифатини бузиши, унинг унувчанлиги, мойдорлигига, шунингдек, тола сифатининг ёмонлашувига сабаб бўлади. Айнакса уруғлик чигитлар ёпик омборларда сақланиши зарур бўлсада, бундай омборларнинг етишмаслиги сабабли иккинчи ва учинчи авлодли уруғлик пахталар ва чигитлар ғарамларда сақланади.

Бизга маълумки Ўзбекистон жаҳон пахтачилигида нафақат миқдор жиҳатдан балки толасининг сифати жиҳатидан салмоқли ўринни эгаллаб келмоқда. Бунинг тасдиғини, Тошкентда бўлиб ўтган турли йиллардаги Пахта ярмаркаси мисолида ҳам кўриш мумкин.

Сақлаш жараёнидаги пахтанинг намлиги ва шунга боғлиқ бўлган ҳароратнинг таъсири уруғнинг ва толанинг сифатига у ёки бу жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга. Агар ғарамда ҳарорат ошиб кетса, ўз-ўзидан қизиш ҳолати содир бўлади, натижада уруғнинг нафас олиши тезлашади, бу эса уруғдаги мавжуд энергия

запасининг муддатидан олдин сарфланишига олиб келади.

References:

1. Пахтани дастлабки ишлаш бўйича справочник. Омонов Ф.Б. таҳрири остида. – Т.: Ворис, 2008.
2. Пахтани қайта ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси. Зикирёев Э.З. таҳрири остида. – Т.: Мехнат, 2002.
3. Зикирёев Э.З. Пахтани дастлабки қайта ишлаш. – Т.: Мехнат, 2002.
4. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил, 56 б.
5. Мирзиёев Ш.М. Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққийоти ва халқ фаровонлигининг гарови. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил, 47 б.
6. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил, 485 б.
7. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий артиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил, 103 б.
8. Жабборов Г.Ж., Отаметов Т.О., Ҳамидов А.Х. Чигитли пахтани ишлаш технологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1984.
9. Усмонов Г. Пахта толаси саноати корхоналарида меҳнатни муҳофаза қилиш ва меҳнат хавфсизлигини таъминлаш. – Т.: Ислон университети, 2003.
10. Пахтани қайта ишлаш атамалари ва таърифлари. ЎЗДСТ 581. 2002.
11. Справочник по Хлопководству. – Т.: Узбекистан, 1981. – 437 С.
12. Андижон “Пахтасаноат” худудий акциядорлик бирлашмасининг пахта тозалаш корхоналари қурилиши ва уларнинг реконструкция ишларидаги тажрибаси. – Тошкент 2003.